

6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ULUSAL TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDE SUNUMU: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Mevlüde Batur*

Özet

Son yıllarda yeni medya ortamları geleneksel kitle iletişim araçlarını arka planda bırakmış gibi görünse de geleneksel kitle iletişim araçlarından televizyon hala kitleler üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Kamuoyunun gündemini oluşturmasında da öne çıkan televizyon bireylerin düşüncelerini şekillendirmekte ve onlara rehberlik etmektedir. Televizyonun bu bağlamda da en önemli işlevlerinden biri bilgi ve haber vermedir. Haber bültenlerini oluşturan haberler de hedef kitlenin beklentilerine göre farklılık göstermektedir. Ancak bu değişkenlere rağmen bir olayın haberleştirilmesi için bir ya da birkaç haber değeri taşınması gerekmektedir. Bunlardan biri de olumsuzluktur. Temel haber değerlerinden biri olan olumsuzluk, birçok olaya haber olma potansiyeli yüklemektedir. Bu kapsamda asrın felaketi olarak adlandırılan ve ülkemizde büyük yıkımlara yol açan 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ana haber bültenlerdeki sunumu bu çalışmanın temel çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmada 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde sunumu içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Ulusal özel televizyon kanallarından Show TV, Star TV ve Kanal D amaçlı örneklerle seçilmiş ve bu kanalların ana haber bültenleri incelenmiştir. Araştırmada depremin gerçekleştiği günden başlanarak 5 gün boyunca analiz edilen televizyon kanallarının ana haber bültenlerine ilişkin haberin sırası ve içeriği, haber dilinde sık kullanılan sözcükler, haberde kullanılan görüntüler, haber aktörleri, haberin alt yazıları, müzik kullanımı ve abartı unsurlarına dair kategoriler oluşturulmuş, nicelik ve nitelik açısından önemli bulgular ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucu olarak deprem haberlerinin aktarımında bazı sözcüklerin (mucize, umut, acı, endişe, mutluluk, kıyamet, felaket vb.) öne çıkarıldığı görülmüştür. Deprem haberlerinin sunumunda müzik kullanımı ve kimi zaman da abartı unsurlarına rastlanılmıştır. Elde edilen bulgularla birlikte deprem haberlerinin dramatize edilerek sunulduğu ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon, Ana Haber Bülteni, İçerik Analizi, Deprem Haberciliği

*Öğr. Gör. Dr. Fırat Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, mbatur@firat.edu.tr,
ORCID: 0000-0001-5985-9694

Geliş Tarihi: 19.08.2023 Kabul Tarihi: 20.09.2023 Yayın Tarihi: 28.09.2023

Atıf Bilgisi / Reference Information

Batur, M. (2023). 6 Şubat 2023 Depremlerinin Ulusal Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Sunumu: Bir İçerik Analizi Çalışması. Türkiye Medya Akademisi Dergisi. Cilt: 3 Sayı:6, s. 216-235. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8378638>

Finansal destek var mı? Varsa, finansal destek kaynağını belirtiniz. (Cevaplanması zorunludur): **Hayır**
Çıkar çatışması var mı? Varsa belirtiniz. (Cevaplanması zorunludur): **Yok**
Teşekkür açıklaması var mı? Varsa belirtiniz. (Cevaplanması zorunludur): **Yok**

PRESENTATION OF THE 6 FEBRUARY 2023 EARTHQUAKES ON NATIONAL TELEVISION MAIN NEWS BULLETINS: A CONTENT ANALYSIS STUDY

Mevlüde Batur*

Abstract

Although the new media seems to have left traditional media, television continues to influence masses. Television shapes the thoughts of individuals and guides them. Within context, one of the most important functions of television is to give information and news. The news making up news bulletins differ according to expectations of target audience. Despite these variables, an event must have one or more newsworthiness to be reported. One of them is negativity. Negativity gives news potential to events. In this context, the presentation in main news bulletins of the earthquakes occurred on February 6, 2023, constitutes the framework of this study. In the study, the presentation of the earthquakes occurred on February 6 in main news bulletins of television channels was evaluated by content analysis method. Show Tv, Star Tv, and Kanal D were selected with purposeful sampling and the main news bulletins of these channels were examined. In the research, the order and content of the news regarding the main news bulletins of the television channels, the words frequently used in the news language, the images used in the news, the news actors, the subtitles of the news, the use of music and the categories regarding the elements of exaggeration were created and the important findings in terms of quality and quantity were presented. As a result of the study, it was seen that some words (miracle, hope, pain, anxiety, happiness, doomsday, disaster, etc.) were highlighted in the transmission of earthquake news. In the presentation of earthquake news, the use of music and sometimes exaggeration elements were encountered. It can be stated that the earthquake news is presented in a dramatization with findings obtained.

Keywords: *Television, Main News Bulletin, Content Analysis, Earthquake Reporting*

*Lecturer Dr., Firat University, Vocational School of Technical Sciences, mbatur@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5985-9694

Received Date: 19.08.2023 Accepted Date: 20.09.2023 Published Date: 28.09.2023

Is there financial support? Indicate the source of financial support, if any. (Must be answered): No
Is there a conflict of interest? If so, please specify. (Must be answered): No
Is there a thank you explanation? If so, please specify. (Must be answered): No

GİRİŞ

Gazete haberciliğinden farklı olarak televizyon haberciliği, dünyanın herhangi bir yerinde olan biten her şeyi anında ekranlara getirebilme özelliğiyle öne çıkmaktadır. Hedef kitlenin bilgilendirilmesi işlevini en hızlı şekilde gerçekleştirebilen televizyon bu nedenle bireylerin gündelik yaşamında vazgeçilmez bir kitle iletişim aracı olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Görüntü ve sese dayalı yapısıyla televizyon kitleler üzerinde etkili olurken aynı zamanda da diğer iletişim ortamlarına kıyasla daha güvenilir bir haber kaynağı olarak görülmektedir. Televizyonda önemli bir format olarak karşımıza çıkan ana haber bültenleri hedef kitleyi yönlendirmede öncü bir rol üstlenmiştir. Ana haber bültenleri gündelik yaşam içerisinde yaşanan olayları gerçekçi bir şekilde sunma iddiası taşıyan bir program türüdür. Ancak ticari bir yapılanma üzerine inşa edilen televizyon kanalları reyting odaklı olduğu için bu anlayışı haber bültenlerine de yansımıştır. Haber bültenlerinde çarpıcı, ilgi çekici haber verme önemli hale gelmiş ve bireylerin dikkatini çekecek biçimde yayıncılık anlayışı benimsenmiştir. Haber bültenlerine bakıldığında genel olarak ticari kaygıların bu süreci şekillendirdiğini söylemek mümkündür. İzleyici kitlesi kişisel deneyimlere ve olumsuz haberlere daha fazla ilgi göstermektedir, bu nedenle de haber bültenlerinde dramatisasyon unsurları haberin çekiciliğini arttırdığı için sıklıkla kullanılmaktadır (Arık, 2013, s. 94, 96). Özellikle olumsuzluk haber değeri açısından önemli bir unsurdur. Olumsuzluk savaş, çatışma, doğal afet, salgın hastalık, çevre felaketi, ekonomik kriz gibi kamuyu ilgilendiren geniş çaplı negatif bir durumu ifade ettiği gibi, kaza, ölüm, boşanma, tartışma, yaralama gibi doğrudan etki alanı dar olan olay ve hikâyelere de haber değeri katmaktadır. Olumsuz içeriklerin haberleştirilmesi habere olan ilgiyi arttırmaktadır (Çebi, 1996, s. 251-252).

Günümüzde televizyon haberlerinin anlatım yapısı dikkat çekici, çarpıcıdır ve gerçeklerin bir kenara bırakılarak yeniden içeriğin inşa edilmesi şeklinde tasarlanmaktadır. Aynı zamanda haber, bireysel hikâyeler üzerine de kurulmaktadır (Yağbasan & Torun, 2019, s. 524). Televizyon programları içerisinde haber programları güvenilirliği en yüksek program formatlarından biridir. İzleyicinin de beklentisi bu yönde olduğu için burada sunulan pek çok içeriği sorgulamadan almaktadır (Bal, 2010, s. 127). Haber dediğimiz olgu, aslında toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Toplumun bilgi

ihtiyacını karşılayan haberlerin bu bakımdan belli bir düşünce ya da sorun etrafında şekillenmesi gerekmektedir. Kamu yararı düşünülerek kurgulanan haber üretim sürecinde öyküleme ve özetleme yöntemi kullanılmaktadır (Kars, 2013, s. 8).

Toplumsal gerçekliği yansıtmaya işlevi taşıyan ana haber bültenleri ülkemizde en çok seyredilen programların başında gelmektedir. Televizyon haberciliğinin önemli formatlarından olan ana haber bültenleri yayımlandığı zaman itibariyle bireylerin en fazla izleyebildiği programlardandır. Televizyon haberlerinde anlatı yapısı gerçeklik üzerine inşa edilmiştir ve bu durum onu diğer program türlerine göre üstün kılmıştır (Dursun, 2014, s. 164). Ancak burada olaylar kurgulanırken hedef kitlenin ilgisini çekecek unsurlarla harmanlanmaktadır (İnal, 2009, s. 164). Postman'a göre (2010, s. 102) televizyonun eğlence işlevi ön plana çıkmıştır. Eğitim, bilgilendirme, haber ya da düşünmeye teşvik etme gibi işlevleri ise daha yüzeysel boyuttadır. Dolayısıyla haberlerin aktarımında da gerçekçi bir şekilde bilgi sahibi olma durumu söz konusu değildir. Televizyon haberlerinde olaylar kısmi ve yetersiz bir şekilde aktarılmaktadır ve toplumsal bağlamlarından kopararak bireyselleştirilen hikâye biçimleriyle haberler bireylere ait sorunlar olarak görülmektedir (Dursun, 2014, s. 167). Ancak yine de kısa sürede en fazla etkiye sahip olan televizyon, haber verme işlevi açısından vazgeçilmez bir konumdadır. Bu kitle iletişim aracında yayınlanan haberler, kanalın güvenilirliğini ve prestijini de belirlemektedir (İnce & Yılmaz, 2020, s. 423). Televizyon haberciliği bireylerin dikkatini çekme gücünü, ses ve görüntüsünden almaktadır ve hatta bu nedenle inandırıcılığını daha da pekiştirmiştir. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri dünyanın diğer ucunda yaşanan olayların canlı yayın ile ekranlara aktarılmasını sağlamıştır.

Ana haber bültenleri ortalama 45 dakika sürmekte ve ayrı bölümler halinde yayınlanmaktadır. Özellikle siyasi içerikli haberler sıralamada ilk sıralarda yer alırken daha magazinel boyutta içerikler sona doğru yayınlanmaktadır. Kimi zaman afetler, şehit haberleri ya da terör haberleri gibi haber içerikleri ana haber bültenlerinin başlangıç kısmında verilmekle birlikte kimi zaman da sürenin tamamını kapsayabilmektedir. Bu bakımdan ana haber bültenleri toplumun bir aynası konumundadır (İnce & Yılmaz, 2020, s. 425). Habercilik ilkeleri açısından haber içerikleri tarafsız, nesnel, herhangi bir duygusal etkileşime yol açmayacak biçimde aktarılmalıdır. Ancak habercilik pratiklerine

bakıldığında bireylerin merakını uyandıracak, izleyicide birtakım duyguları harekete geçirecek tarzda habercilik anlayışının benimsendiği görülmektedir. Bu durum da doğru yayıncılık anlayışının sarsılmasına neden olmaktadır. En çok izlenen program türlerinden biri olarak ana haber bültenlerinde de hedef kitleyi arttırabilmek için en dikkat çekici renkler, sesler ve görseller kullanılmaktadır. Haberin arka planına yerleştiren müzikler, canlı yayın aracılığıyla yoğun duygu aktarımı, ilgi çekici bireysel hikâyelerin ekranlara yansıtılması haber bültenlerini kendi işlevlerinden uzaklaştırmaktadır (Cereci, 2013, s. 8). Haberde gerçekliği sağlayabilecek unsur, anlatım yapısıdır. Uygun biçimde sözcüklerin seçilmesi ve cümlelerin ona göre oluşturulması haberi tarafsızlık ilkesine yakınlaştıracaktır (Diler, 2011). Haberde geçen bireylerin adını sıfat ya da yorum kullanmadan aktarmak, mekânlara duygusal anlamlar yüklememek, izleyicilerle konuşur gibi haber aktarmamak gibi eylemlerle haber daha tarafsız hale gelecektir (Cereci, 2013, s. 18). Haber ile gerçek arasındaki ilişki ve bu durumun toplum üzerindeki etkisi haberleri akademi alanında önemli bir yerde konumlandırmaktadır. Sosyal, ekonomik, kültürel ve politik bağlamdan kopuk düşünülemez haber her zaman medya çalışmalarının odağını oluşturmuştur (Yurdigül, 2014, s. 102).

Bir içeriğin haber olup olmayacağına belirleyen kriterler vardır. Bunlardan biri de haberin güncelliği ve toplum için sonucudur. Bu bakımdan doğal afetler medya sektörünün öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Ülkemiz de coğrafi konum nedeniyle depremin sıklıkla yaşandığı ülkelerden biridir. Depremler içeriği itibariyle haber değeri taşıyan en önemli konulardandır. Ancak buna rağmen medya haberlerinde depremler sadece gerçekleştiği zaman diliminde verilmektedir. Vural vd.'nin (2022, s. 187) gerçekleştirdiği bir araştırma da medyanın rutin pratiklerinde deprem afeti ile ilgili haberin yer almadığını, deprem olmadan önce bu duruma ilişkin haber ya da uyarı biçiminde içeriklere yer verilmediği ve sadece ülkede ya da yakın coğrafyada gerçekleşen depremlerin aktarıldığını ortaya koymuştur. Doğal felaketlerden biri olarak deprem toplumsal yapıyı derinden etkilemektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde de gerçekleşen 7'nin üzeri depremler binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Bu durumun sonucu olarak milli yas ve olağanüstü hâl ilan edilmiştir. Dolayısıyla bu noktada haber değeri olarak öne çıkan bu gündemde habercilik önem kazanmıştır ve tüm medya alanının ana gündemi deprem olmuştur. Birçok medya kuruluşu depremin gerçekleştiği bölgeye giderek son gelişmeleri oradan aktarmıştır (Maden, 2023, s. 406). Yoğun bir veri akışının olduğu bu

dönemde habercilik faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiği önemli hale gelmiştir. Birçok ili derinden sarsan Kahramanmaraş depremi, medyanın bu süreci yönetimi açısından da bir kırılma noktası oluşturmuştur. Bu bakımdan sorumlu yayıncılık anlayışını gündeme getirmiştir (Demir, 2023, s. 712). Argın da çalışmasında bu dönemde gazetecilik ilkelerine aykırı durumların yaşandığını dile getirmiştir (2023, s. 157). Medyanın en temel görevi, toplumun haberleşme, bilgilenme ve eğlenme ihtiyacını karşılamaktır. Bu görevini icra ederken kamu vicdanını da temsil etmeli, kişisel haklara riayet etmelidir. Yargılayıcı bir dilden uzak durarak hedef kitleyi yanıltmamalıdır (Demir, 2023, s. 714).

Bu bağlamda çalışmanın temel odağı, deprem haberlerinin ulusal televizyon kanallarına nasıl yansıdığını göstererek televizyon haberciliğine dikkat çekmektir. Bu sebeple araştırma ana haber bültenlerinde deprem haberlerinin nasıl aktarıldığını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bu araştırma, Türkiye’deki ulusal televizyon kanallarının depremle ilgili habercilik anlayışının analizine dayanmaktadır. Ülkemizde bu depremler ile ilgili çalışmaların sınırlı olması nedeniyle elde edilen bulguların bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalar için faydalı olacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ana haber bültenlerini inceleyen bu araştırmanın kapsamını Türkiye’deki görsel basın içerisinde yer alan ana haber bültenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın kapsamı düşünüldüğünde örneklem oluşturulmuş ve tarafsız yayın yapma ilkesine göre birbirine benzeyen habercilik anlayışları ile özel televizyon kanalları ele alınarak amaçlı örneklem ile Show TV, Star TV ve Kanal D incelenmiştir. Bu doğrultuda depremlerle ilgili en yoğun haberlerin yapıldığı ve tüm gün süren haber yayınlarından dolayı depremlerin gerçekleştiği gün olan 06.02.2023 ile 10.02.2023 tarihleri arasında 5 günlük süre ile araştırma sınırlandırılmıştır. “Ana haber bültenlerinde deprem haberleri nasıl aktarılıyor?” sorusu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak içerik çözümlemesi yöntemi benimsenmiştir. Kitle iletişim mesajlarının çözümlenmesinde yaygın bir yöntem olarak kullanılan içerik çözümlemesi yöntemi “iletişimin görünen içeriğinin nesnel, nicel ve sistematik betimlemesini amaçlayan bir araştırma tekniği olarak tanımlanmıştır” (Bilgin, 2006, s. 4). Nesnel, sistematik ve tündengelim dayalı içerik analizi metinlerden, sözlü veya yazılı materyallerden anlamlar çıkarmayı hedeflemektedir. Çok işlevli olarak görülen bu

teknikte (Tavşancıl & Aslan, 2001, s. 21-22) incelenen materyale uygun bir biçimde kategoriler oluşturulmaktadır. Bu sistem yeni kuramların ve modellerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır (Metin & Ünal, 2022, s. 277). İçerik analizinin etkin bir şekilde kullanılması sağlayan bir aşamadır (Metin & Ünal, 2022, s. 284) ve bu nedenle çalışmada da buna ilişkin olarak haber sırası ve içeriği, haber dilinde sık kullanılan sözcükler, görüntü, müzik kullanımı, haber aktörler, haberin dikkat çeken alt yazıları ve abartı şeklinde kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler incelenen materyale uygun bir biçimde isimlendirilmiştir. Haber sırası ve içeriği; haberin hangi sırada verildiği ve haberin konusunu, haber dilinde sık kullanılan sözcükler; haberde tekrar eden sözcükleri, görüntü; haber anlatı yapısının kurulmasında önemli bir öge olarak nasıl bir görüntü kullanıldığını yani olay yerinden mi, canlı mı olarak aktarıldığını, müzik kullanımı; müziğin haber içerisinden verilip verilmemesini, haber aktörleri; haberde siyasi ya da ünlü aktörün olup olmadığını, abartı ise mağdur sayısının ya da olayın niteliksel boyutuna ilişkin herhangi bir sıfat ya da yorum olup olmadığını ifade etmektedir.

BULGULAR

Çalışmanın bu kısmında bulgulara yer verilmiştir.

Kanallar	Deprem Haberleri Sayısı					Toplam Haber Sayısı
	6 Şubat	7 Şubat	8 Şubat	9 Şubat	10 Şubat	
Show TV	21	19	18	28	29	115
Star TV	22	25	25	26	13	111
Kanal D	13	20	22	17	21	93

Tablo 1. İlgili Televizyon Kanallarının Ana Haber Bültenlerinde Deprem Haberlerinin Sayısı

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler ilgili televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde deprem haberlerine ne kadar yer verildiğini göstermektedir. Verilere bakıldığında geniş bir coğrafyayı etkileyen depremlerin ana haber bültenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştığını söylemek mümkündür. Bu sürede yayınlanan toplam 319 haberin tamamı depremle ilgilidir, bültenlerde başka bir gündeme yer verilmemiştir.

Kategoriler	06.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	10.02.2023
Haber sırası ve içeriği	Tüm haberler depremle ilgili	Tüm haberler depremle ilgili	Tüm haberler depremle ilgili	Tüm haberler depremle ilgili	Tüm haberler depremle ilgili
Haber dilinde sık kullanılan sözcükler	Feryat, çığlık, mucize, umut, kâbus, korkunç, eziyet, çile, perişan	Umut, çaresizlik, felaket, kıyamet, kâbus	Felaket, dehşet, mucize, umut	Umut, mucize, kurtuluş, acı	Kâbus, ümit, mucize, umut
Görüntü	Canlı, olay yeri	Canlı, olay yeri	Canlı, olay yeri	Canlı, olay yeri	Canlı, olay yeri
Müzik kullanımı	Var	Var	Var	Var	Var
Haber aktörleri	Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu	Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Prof. Dr. Naci Görür	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Naci Görür	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Emine Erdoğan	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Meral Akşener,
Haberin dikkat çeken alt yazıları	*Karanlıkta, kara kışta kıyamet koptu! *Felaket üstüne felaket! * Betonda umut kırıntısı * Dipten gelen dehşetle sarsıldık * Mucizenin, umudun adı oldular	* Ölmeden mezara girdiler * Her yer feryat figan! * Kıyametin saati! * Çaresiz, perişan, darmadağın! * Kıyamete aile ziyaretinde yakalandı	* Yüzyılın felaketinde üçüncü gün! * Yüreklere sığmayan acı * Evlat gider, hayat biter * Siz nasıl insansınız! * Çifte dehşetle yıkıldık!	* Acısı yaşından büyük * Ah yavrum! * O bisküvi boğazımızda kaldı! * Acı, sevinç, umut, çaresizlik... *“Cennetten kare” cehenneme döndü!	* Toz... Duman... Feryat... Figan! * Kara günün acı mirası... * İki büyük felaket, sonsuz acı! * Kıyametin biraz azı... *Dehşet fayı
Abartı	Var	Var	Var	Var	Var

Tablo 2. Show TV Ana Haber Bülteniyle İlgili Bulgular

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Show TV ana haber bülteninin 6 Şubat 2023 tarihli içeriği incelendiğinde yayınlanan tüm haberlerin deprem ile ilgili olduğu görülmektedir. Ekran “Deprem Fırtınası ve “Kara Pazartesi” alt yazılarıyla açılmaktadır ve spikerin anlatımında dramatik sözcükler mevcut ve anlatımda dehşet, felaket sözcükleri dikkat çekmektedir. Birinci haberde feryat, çığlık, perişan, felaket sözcükleri tekrar edilmektedir. İkinci haberin içeriğinde eziyet, çile gibi kelimeler öne çıkarken, “04.17”de “Kıyamet Kapısı Aralandı” alt yazısı kullanılmıştır. Bugünün haberlerinde

enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ekranlara aktarıldığında muhabir haberi seslendirirken 6 defa “Adeta iğneyle kuyu kazıldı” ifadesine cümlelerinde yer vermiştir. Toplamda 21 haberin yayınlandığı bu yayında alanında uzman iki kişi (Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Hüseyin Öztürk) deprem ile ilgili sorulara cevap vererek kitle bilgilendirilmiştir. Ayrıca yayında sıklıkla depremin gerçekleştiği illerle bağlantı kurularak canlı yayın yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında haberlerin öyküleştirme tarzı anlatım ile aktarıldığı görülmektedir. 7 Şubat 2023 tarihli yayın incelendiğinde toplamda yer alan 19 haberin tamamının depremle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda tablodaki alt yazılar haricinde dikkat çekenler şunlar olmuştur: “Deprem fırtınası yüreğimizi kavurdu!”, “Bir milletin gözyaşları...”, “Kundaktaki bebekler, ufacık çocuklar...”, “Zemheri felaket!”, “Canının yarısı enkaz altında kaldı”, “Kahramanmaraş cehennemi yaşadı”. Yine yoğun bir şekilde canlı bağlantı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bireyselleşen hikâyelerin haber haline getirilerek müzik eşliğinde aktarımı söz konusudur. 8 Şubat 2023 tarihinde de yine benzer şekilde bütün haberler depremle ilgilidir. 18 haberin içeriği daha çok enkazdan kurtulanların hikâyesi üzerinedir. Yukarıda yer alan alt yazıların dışında dikkat çekenler şunlardır: “Yüreğimiz enkaz yeri”, “Sevinç ve hüznün yan yana...”, “Kıyametin kabinden yükselen çığlık!”, “Yıkıldık...” Görüntüler ise daha çok canlı yayın ile aktarılmıştır. Olayın boyutu ve haber haline getirilen içerikleri ile haberlerde özellikle bireyselleşen hikâyelerin abartı unsurlarıyla birlikte aktarıldığı gözlemlenmiştir. Mesela yedinci haberde girişte tekbir sesleri verilmiştir. 9 Şubat 2023’te aktarılan 28 haberin tamamı yine deprem ile ilgilidir. Haberler daha çok olay yerinden ve canlı bağlantı ile verilmiştir. 28 haber içeriğinin çoğu depremzedelerin yaşadıklarını ele almaktadır. Altıncı haber yine enkazdan kurtulanların ve hayatını kaybedenlerle ilgilidir. “10 şehrin acısı, Türkiye’nin yasası...” alt yazısı ile verilen haberde maşallah, bismillah sözcükleri dikkat çekmektedir. Sekizinci haberde de muhabir “Kayıplar yüreklerde hiç kapanmayacak yaralar açtı” diyerek yorumunu katmaktadır. Çocuklarla ilgili kurtarılmış görüntülerinin fazla verilmesi dikkat çeken başka bir bulgudur. Aynı şekilde “Çocukların dünyası başına yıkıldı!” alt yazısı da olayın niteliksel boyutunu abartmaktadır. 14. Haberin girişinde şu ifadeler yer verilmiştir: “Aman ölme çocuk, yaşa sen nefes al diye tüm bu tasa, yokluğunda beri bir tüm ülke yasta”. 10 Şubat’ta toplam 29 haber deprem ile ilgili verilmiştir. Dokuzuncu haberde Hatay’da ünlü rezidansın yıkılması ile ilgili bilgiler aktarılmış ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yayına katılarak hedef

kitle bilgilendirilmiştir. Dikkat çeken alt yazılar şunlardır: “En acı takvimden 5 yaprak eksildi”, “Umudun saati yok!”, “Tüm simitler senin çocuk!”, “Allah’tan ümit kesilmez”. Görüntü olarak canlı yayın ve olay yerinden görüntüler kullanılmıştır ve içeriklerde yine abartı unsurlarına rastlanılmaktadır.

Kategoriler	06.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	10.02.2023
Haber sırası ve içeriği	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili
Haber dilinde sık kullanılan sözcükler	Mucize, acı, korkunç, felaket, feryat	Mucize, yıkım, felaket	Mucize, umut, felaket	Umut, mucize, felaket	Mucize, umut, felaket
Görüntü	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri
Müzik kullanımı	Yok	Yok	Var	Var	Yok
Haber aktörleri	Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Fuat Oktay, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Şükrü ersoy	Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Şerif Barış, Hulusi Akar	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, prof. Dr. Oğuz cem çelik,	Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Meral Akşener, Haluk Levent	Recep Tayyip Erdoğan
Haberin alt yazıları	<ul style="list-style-type: none"> * Donduran soğukta mucize kurtuluş * Can kurtarmak için zamana karşı yarış * Bir yanda mucize diğer yanda acı * Acı ve umut birbirine karıştı * Vücudunun yarısı enkaz altında 	<ul style="list-style-type: none"> * Enkazdan çıkan mucizeler * Enkazların başında acı dolu bekleyiş * Ölüm bile onları ayıramadı * Yardım çılgınlıkları yürekleri yakıyor * Adıyaman’da acı ve gözyaşı dinmiyor 	<ul style="list-style-type: none"> * Yüzyılın felaketinde 62.saat* * “baba çok üşüyorum...” * Mucize çocuklar mutluluktan ağlattı * Baba-kız gözyaşlarıyla buluştu * Enkazdan çıkan günlükten yürek yakan satırlar 	<ul style="list-style-type: none"> * Yüzyılın felaketinde 4. Gün * Felaketin bilançosu ağırlaşıyor * Ambuşans sireni umudun sesi * Yakınlarının eşyalarını gözyaşları ile seçtiler * Binadan çıktılar ama kabusları bitmedi 	<ul style="list-style-type: none"> * Yüzyılın felaketinde 111. Saat * Yüzyılın felaketinde mucize üstüne mucize * Çaresizlik... Acı... Gözyaşı... * Köylerde ağıtlar gözyaşlarına karıştı * Cemile’nin sözleri türkiyeyi ağlattı...9 saattir babamın

					cesediyle burdayım
Abartı	Var	Var	Var	Var	Var

Tablo 3. Star TV Ana Haber Bülteniyle İlgili Bulgular

Yukarıda yer alan bilgilerle birlikte 6 Şubat'ta 22 haberin ana haber bülteninde sunulduğu tespit edilmiştir. Haberlerin aktarımında haber kaynağının ağzından çıkan sözlerin alt yazı olarak kullanılması dikkat çekicidir. Abartı unsurları sınırlı sayıda kullanılmakla birlikte görüntülerde canlı ve olay yerinden görüntüler harici haber ajanslarının çektikleri görüntülere de yer verilmiştir. Haber içeriklerinin genel olarak bilgilendirici işlevi öne çıkarılmıştır. 7 Şubat'ta 25 haber üzerine kurgulanan ana haber bülteninde haberlerin hepsi deprem ile ilgilidir. "Yüzyılın felaketinde 38 saat geride kaldı" ifadesi ile bültene giriş yapılmıştır. Haberler verilirken daha çok canlı yayın tercih edilmiştir. 8 Şubat'ta ana haber bülteninde yine 25 haber verilmiştir ve tamamı deprem ile ilgilidir. Girişte "felaket" nitelendirmesi dikkat çekmektedir. Ayrıca yirmi üçüncü haberde müzik kullanımı vardır, Yunanistan'ın yanındayız mesajını aktaran bu haberde çekilen video ekranlara müzik eşliğinde aktarılmıştır. 9 Şubat'ta bültende 26 haber yer almaktadır, Tamamı deprem ile ilgili verilen haberlerin içeriğine bakıldığında bilgilendirme işlevinin öne çıktığı görülmektedir. Bültende 16.haber dikkat çekmektedir. "Acının, çaresizliğin fotoğrafı..." alt yazı olarak kullanılmış ve depremde evladını kaybedip enkaz başında elini tutup bekleyen babanın fotoğrafı müzik eşliğinde aktarılmıştır. Bu ana haber bülteninde olay yerinden depremzedeler ile gerçekleştirilen röportajların da ekranlara yansıtıldığı görülmektedir. 10 Şubat'ta diğer günlere göre daha az haber yer almış ve haber ekibi depremin gerçekleştiği bölgeye giderek oradan canlı yayın yapmıştır. 13 haberin yer aldığı bültende üçüncü haber Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden canlı yayın ile gerçekleştirilmiştir. Ağlayan depremzedelerin görüntüsü aktarılmaktadır ve aynı zamanda depremzedelerle röportaj yapılmıştır. Ayrıca dokuzuncu haberde eşini kaybeden depremzedenin ağlayan videosu ekranlara taşınmıştır, "Eşini kendi elleriyle toprağa verdi" alt yazısı ile kullanılmıştır, depremzedenin eşini toprağa verirken mezarının başındaki feryadı yansıtılmıştır.

Kategoriler	06.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	09.02.2023	10.02.2023
Haber sırası ve içeriği	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili	Tüm haberler deprem ile ilgili
Haber dilinde sık kullanılan sözcükler	Kabus, yıkım, can	Can, nefes, mucize, mutluluk, gözyaşı	Umut, acı, mucize, gözyaşı	Mucize, kabus, endişe	Mucize, müjde, kabus
Görüntü	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri	Canlı, olay yeri, ajans görüntüleri
Müzik kullanımı	Yok	Var	Yok	Yok	Yok
Haber aktörleri	Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Hulusi Akar, Vahit Kirişçi, Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Prof. Dr. Şerif Barış	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Haluk Özener	Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Bekir Bozdağ	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Haluk Özener, Mustafa Şentop	Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Tufan Tükek,
Haberin alt yazıları	*4 kişilik aile kabusu yaşadı **"85 milyon tek yürek olma günü" * Son asrın ikinci büyük felaketi * Deprem böyle geldi * Deprem vurduğu 10 ilde 1541 can kaybı	*84 yıl sonra en büyük afet * Umutlu bekleyiş sürüyor * Mucize kurtuluşlar * Korku... Endişe... Gözyaşı... * Henüz 3 günlük askerdi	* Enkaz başında zor gece *Umut ve acı bir arada *Her yerde umutlu bekleyiş *Oğluna sarılıp bekledi * Mucize kurtuluşlar umut verdi	*Gece uykusuz geçti *Türkiye 3 değil 5 metre kaydı *Doğum günü yas oldu *Deprem küçük kahramanları *Mucizenin adı çocuklar	**"Yıkım öylesine büyüktü ki..." * Mucizenin adı Ayfer ve Fatma *tam umutlar tükeniyordu ki... *Dehşet anları kamerada * Asrın felaketi böyle başladı
Abartı	Yok	Var	Yok	Yok	Yok

Tablo 4. Kanal D Ana Haber Bülteniyle İlgili Bulgular

Kanal D ana haber bülteninin 6 Şubat 2023 tarihli yayını incelendiğinde toplamda 13 yer almıştır ve bunların hepsi depremle ilgilidir. Haberlerin aktarımında daha çok doğrudan aktarım tercih edilmiştir. Haber aktörlerinin en fazla olduğu gündür. Alt yazılarda sıfat kullanımı çok nadir görülmüştür, herhangi bir abartı unsuruna rastlanılmamıştır. 7 Şubat'ta yayında 20 haber aktarılmıştır, haberlerde yine sık kullanılan

sözcükler dikkat çekmektedir: felaket, mucize, gözyaşı, nefes vb. Yukarıdaki tablodakiler haricinde öne çıkan alt yazılar şunlardır: “100 yılın felaketi”, “Enkazdan gelen sesin peşinde”, “Tam anlamıyla ‘kozmetik afet’”. Yayınlanan haberlerin ikisinde müzik kullanımının yanında siren sesleri kullanılmıştır. 8 Şubat’ta 22 haber ana haber bülteninde aktarılmıştır, haberlerde doğrudan anlatım dikkat çekmektedir. Müzik kullanımı ya da abartı unsuruna rastlanılmamıştır, haber aktörlerinin yine ön planda olduğu görülmektedir. 9 Şubat’ta yer alan 17 haber bulunmaktadır ve bunlar depremle ilgili. Alt yazılarda şunlar göze çarpmaktadır: “En acı nöbet...”, “Umutlarını hiç kaybetmediler”, “Kimsenin gözüne uyku girmedir”. Dokuzuncu haberde “Enka altında neler yaşadılar?” alt yazısı ile depremedelerle röportaj gerçekleştirilmiştir. Bu esnada depremedenin ağlama görüntüleri de ekranlara yansıtılmıştır. Ancak aktarım herhangi bir müzik kullanımı olmadan, mümkün olduğunca yorumsuz şekilde yapılmıştır. 10 Şubat’ta bültende 21 haber yer almaktadır ve yine bu haberler depremle ilgilidir. Haber aktörleri ön plandadır, aktarımda müzik kullanımı ya da abartı unsuru gözlemlenmemiştir. Genel olarak bakıldığında Kanal D’nin bu tarih aralığında depremle ilgili haberlere dair bir format geliştirdiğini söylemek mümkündür. Öncelikle deprem haberleriyle ulusal haberlere yer verirken ilerleyen zaman diliminde uluslararası boyutta haberlere yer vermektedir. Ana haber bülteninde sona doğru özel haber etiketi ile muhabirlerin doğrudan sürecin içinde olduğu özel haberlere yer verilmiştir.

SONUÇ

Günümüzde televizyon görsel-işitsel bir medya aracı olarak varlığını korumaya devam etmektedir ve televizyon bireylerin gündelik yaşamında halen önemli bir konumdadır. Güçlü bir medya aracı olan televizyonda özellikle ana haber bültenleri bireylerin düşüncelerini şekillendirmede etkindir. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler düşünüldüğünde deprem aslında bir doğa olayıdır ve bu durumun herhangi bir duygusal yanı yoktur. Tüm doğa olayları gibi deprem de insanlar arasında hiçbir ayırım yapmaz. Ancak etkileri toplumun tamamında aynı şekilde görülmez. Bu nedenle depreme karşı nötr olmayan, ona yönelik duygusal davranan bireydir (Erdoğan, 2023, s.720). Çalışmada da depremlere dair haberlerde duygu aktarımı dikkat çekicidir. Araştırma bulguları göz önüne alındığında Show TV, Star TV ve Kanal D kanalları 5 gün boyunca (06.02.2023-10.02.2023) belirlenen zaman aralığında yayınlanan 319 haberin tamamının

depremlerle ilgili olduğu görülmektedir. Genelde 45-60 dakika süren ana haber bültenlerinin bu sürede süresini daha fazla uzattığı görülmektedir. Öyle ki Kanal D, 6 Şubat'ta 01.48 dakika sadece deprem ile ilgili haberlere yer vermiştir. Yine benzer şekilde Star TV'de 6 Şubat'ta 02.02 dakika aktarılan içerikte tüm haberler depremle ilgilidir. Ana haber bültenlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen içerik çözümlemesinde bültenlerin incelenmesi dair başlıklar belirlenmiştir. Bu kategorilendirmeye ilişkin şu sonuçlara ulaşılmıştır:

- Depremlerle ilgili konu dışında haber içeriğine rastlanılmamıştır.
- Haber dilinde sıklıkla kullanılan sözcükler şunlardır: mucize, umut, felaket, yıkım, acı, endişe, gözyaşı, mutluluk, can, kâbus, nefes, korkun, feryat, figan...
- Haber içeriklerinde en fazla bireysel hikâyelere (enkazın altında kalanlar ya da enkazdan sağ çıkanlar) yer veren Show TV olmuştur.
- Haber aktörlerinin özellikle Star TV ve Kanal D'de daha fazla olduğu görülmektedir.
- Bu süreçte Kanal D haber bültenlerinde daha çok doğrudan aktarımı tercih etmiştir.
- Müzik kullanımı tüm kanallarda olmakla birlikte özellikle Show TV'de yaygın olarak kullanılmıştır. Haberde müzik kullanımına en az yer veren Kanal D olmuştur.
- Abartı unsuru yine tüm kanallarda göze çarpmaktadır, ancak en fazla kullanıldığı kanal Show TV'dir. Özellikle olayın niteliksel boyutuna dair anlatım dili dikkat çekicidir.
- Depremlerle ilgili haberlerin alt yazılarında sıfat kullanımı gözlemlenmiştir. Sıfat kullanımının en fazla olduğu kanal ise Show TV'dir.
- Çocukların enkazın altında kalması ya da enkazdan sağ olarak çıkarılması birçok haberin içeriğini oluşturmaktadır.

Genel olarak deprem ile ilgili haberlerde bireysel hikâyeler ile desteklenen görüntüler aktarılmış ve haberler dramatize edilerek sunulmuştur. Deprem zaten özü itibarıyla dramatik bir niteliğe sahiptir, ancak bu tür haberlerin yansıtılmasında bu durumun daha acıklı hale getirildiği söylenebilir. Yukarıdaki sonuçlardan yola çıkılarak şu önerilerde bulunulabilir: Televizyon kanalları olayın haber değerine dikkat etmelidir ve olaylar dramatize edilmeden hedef kitleye sunulmalıdır. İzleyicilerin haber ve bilgilenme amaçlı birinci derecede ulaştıkları televizyon, kendine özgü yapısıyla bireyleri

yönlendirebilecek güce sahiptir. Bu nedenle televizyon haberlerinin de buradaki görevini olumlu yönde gerçekleştirmesi beklenmektedir. Televizyon haberciliğinde daha yalın bir dil benimsenmeli ve tarafsızlık ilkesine zarar vermeyecek biçimde haber anlatı yapısının kurulması gerekmektedir. Televizyon kanalları sorumlu yayıncılık anlayışı doğrultusunda hareket etmeli ve bireylerin olumsuz etkilenmelerine neden olabilecek yayınlara yer vermemelidir. Bu medya aracının bu tür etkilerinden korunmak için yayıncılar ve RTÜK arasında iş birliği artırılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Argın, Y. (2023). Doğal Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı: 2023 Kahramanmaraş Depremi Özelinde Twitter Örneği. *İnsanat Sanat Tasarım ve Mimarlık Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 140-165.
- Arık, E. (2013). Gösteri Çağı'nda Televizyon Haberciliği. *Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi*, 11, 83-103.
- Bal, E. (2010). Televizyon Haberciliğinde Magazinleşme Olgusu: Trt, Ntv ve Show tv Örneği. *Erciyes İletişim Dergisi*, 1(4), 119-138.
- Bilgin, N. (2006). *Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Teknikler ve Örnek Çalışmalar*. Ankara, Siyasal Kitabevi.
- Cereci, S. (2013). Türkiye'deki Televizyon Kanallarında Yayınlanan Haber Bültenlerinde Dilin Kullanılma Biçimi: Masalsı Anlatım. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 7-24.
- Çebi, M. S. (1996). Medyada Haber Seçiminin Teorik Boyutları-Ampirik Haber Seçimi Görüşleri Üzerine Bir Deneme. *Bilig*, 3, 247-269.
- Demir, S. T. (2023). Afet Medyası ve Medya Afeti: 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin Anımsattıkları. *TRT Akademi*, 8(18), 709-716.
- Diler, M. (2011). Televizyon Haberlerinde Tarafsızlık ve Nesnellik: Eleştirel Bir Yaklaşım. Radyo Televizyon Üst Kurulu Uzmanlık Tezi, Ankara.
- Dursun, Ç. (2014). *Tv Haberlerinde İdeoloji*. Ankara: İmge Kitabevi.
- Erdoğan, B. (2023). Depremin Sosyolojisi: 6 Şubat Felaketinin Toplumsal ve Kültürel Boyutları. *TRT Akademi*, 8(18), 718-725.
- İnal, A. (2009). Tabloid Habercilik, Bülent Çaplı, Hakan Tuncel (Ed.), *Televizyon Haberciliğinde Etik* içinde (s.163-178). Ankara: Fersa Matbaacılık.
- İnce, M. & Yılmaz, M. (2020). Ana Haber Bültenlerinde Haberlerin Konusu ve Sunum Tarzı ile Reyting Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 8 (1), 416-441.
- Kars, N. (2013). *Radyo ve Tv Haberciliği*. İstanbul: Derin Yayınları.

- Maden, S. (2023). 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta Yaşanan Depremler Ekseninde Türkiye'de Deprem Haberciliğine Bakış: Prof. Dr. Süleyman İrvan ile Söyleşi. *Etkileşim*,11, 406-420.
- Metin, O. & Ünal, Ş. (2022). İçerik Analizi Tekniği: İletişim Bilimlerinde ve Sosyolojide Doktora Tezlerinde Kullanımı. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 273-294.
- Postman, N. (2010). *Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Dünyasında Kamusal Söylem*, (Çev: O. Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Tavşancıl, E. & Aslan, E. A. (2001). *Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri*. İstanbul: Epsilon.
- Vural, A. M., Boztepe Taşkıran, H., Türkoğlu, S., Sarı, M., Maral, T., Keskin, R. K., Koparan, E., Yüncüoğlu, B., Gülnar, M., Şahin, H., Ünlü, T. Y. & Ağca, M. E. (2022). Risk İletişimi Bağlamında Deprem Haberlerinin Çerçevenmesi: Radyo ve Televizyonda Depremin Temsili. *Intermedia International e-Journal*, 9(17), 170-191.
- Yağbasan, M. & Torun, N. L. (2019). Televizyon Haberlerinde Nesnellik ve Magazinleşme Dikotomisi Kıskaçındaki Haber Paradoksallığına Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı (Fırat Üniversitesi Örneği). *Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 508-529.
- Yurdigül, A. (2014). *Televizyon Ana Haber Bültenlerinde Korku Kültürünün İnşası*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

EXTENDED ABSTRACT

Although new media environments seem to have left traditional media behind with their prominent features, television, one of these mass media, still has a significant impact on society. Television, which determines the agenda of the public, also shapes the perception processes of individuals. One of the most important functions of television is to give news and inform the audience. Main news bulletins, which have the function of reflecting social reality, are among the most watched programs in our country. Main news bulletins, which are one of the important formats of television journalism, are among the programs that individuals can watch the most as of the time they are broadcast. The narrative structure in television news is built on reality and this has made it superior to other program types. In this respect, news bulletins have a special importance among television programs. However, apart from this function, news bulletins have transformed the understanding of publishing by moving away from its purpose according to the expectations and wishes of the target audience.

Today, the narrative structure of television news is remarkable and readable, and individual stories stand out in these formats where facts are constructed and fictionalized. There are changes as to whether a content will communicate or not. One of them is the timeliness of the news and the consequences for the society. Naturally, disasters are among the topics on the agenda of the media sector in this market. Due to the location of residences in the area, earthquakes occur frequently. The content of earthquakes is the most important mechanism that carries instant news value. However, despite this, earthquakes are only given in the time period in the media news.

As one of the news value elements, negativity can turn many events into news. In this context, the presentation of the earthquakes that occurred on February 6, 2023, which is described as a disaster and caused the death of thousands of people, in the main news bulletins constitute the basic framework of this study. As one of the natural disasters, the earthquake deeply affects the individual and social system. Higher than 7.0 magnitude earthquakes, which took place on February 6, 2023, caused the death of thousands of people. As a result of this situation, national mourning and a state of emergency were declared. Therefore, in this agenda, which stands out as newsworthy at this point, journalism has gained importance and the main agenda of the entire media field has been

the earthquake. Many media organizations went to the region where the earthquake took place and reported the latest developments from there. In this period when there is an intense data flow, it has become important how journalism activities are carried out. The Kahramanmaraş earthquake, which shook many provinces deeply, also created a breaking point in terms of the management of this process of the media. In this respect, this brought the concept of responsible publishing to the agenda. In this context, the main focus of the study is to draw attention to television journalism by showing how earthquake news is reflected on national television channels. For this reason, the research aimed to reveal how earthquake news is conveyed in the main news bulletins. This research is based on the analysis of the national television channels' understanding of earthquake reporting. Since the studies on these earthquakes are limited in our country, it is thought that the findings obtained will be useful for the studies to be carried out in this field.

Considering the scope of the study, a sample was created and according to the principle of impartial broadcasting, private television channels were handled and Show TV, Star TV and Kanal D were examined with purposive sampling. In this direction, the research was limited to a period of 5 days between 06.02.2023 and 10.02.2023, the day when the earthquakes took place, due to the intense news about earthquakes and the news broadcasts that lasted all day. “How is earthquake news conveyed in the main news bulletins?” This question constitutes the main problem of the study. Content analysis method was adopted as the method in the study.

In the research, the order and content of the news about the main news bulletins of the television channels, which were analyzed for 5 days, starting from the day the earthquake occurred, the words frequently used in the news language, the images used in the news, the news actors, the subtitles of the news, the use of music and the elements of exaggeration were created. These categories were named in accordance with the material examined. News order and content; the order in which the news is given and the subject of the news, frequently used words in the news language; repetitive words in the news, image; what kind of image is used as an important element in the establishment of the news narrative structure, that is, whether it is transmitted from the scene or live, the use of music; whether the music is given within the news, news actors; It means whether there is a political or famous actor in the news, while exaggeration means whether there is any

adjective or comment regarding the number of victims or the qualitative dimension of the event. Important findings in terms of quantity and quality were revealed in the study. As a result of the study, it was seen that some words (miracle, hope, pain, anxiety, happiness, doomsday, disaster, etc.) were highlighted in the transmission of earthquake news. In the presentation of earthquake news, the use of music and sometimes exaggeration elements were encountered. In general, images supported by individual stories were conveyed in the news about the earthquake and the news was presented in dramatization. Based on the above results, the following suggestions can be made: Television channels should pay attention to the news value of the event and the events should be presented to the target audience without dramatization. Television, which audiences reach first for news and information purposes, has the power to direct individuals with its unique structure. For this reason, it is expected that television news will fulfill its duty in a positive way. A simpler language should be adopted in television journalism and a news narrative structure should be established in a way that would not harm the principle of impartiality. Television channels should act in line with the understanding of responsible broadcasting and should not include broadcasts that may adversely affect individuals. Cooperation between broadcasters and RTÜK should be increased in order to avoid such effects of this media tool.